

ELEKTRON DO`KON VOSITASIDA DAVLAT XARIDI
O`TKAZISHNING O`ZIGA HOS JIHATLARI

Abduxalilov Shahboz Zafar o`g`li

TDYU, Biznes huquqi yo`nalishi magistranti

shoh0098james@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tizes **Elektron do`kon vositasida davlat xaridi o`tkazishning** asoslari, tartibi hamda kelib chiqayotgan muammoli holatlar keltirib o`tilgan. Bildirilgan fikrlar asosan kuzatuv natijasidagi xulosaga asoslangan.

Kalit so`zlar: Elektron do`kon, Davlat xaridi, davlat buyurtmachisi, ishtirokchi, raqobat, korrupsiya, yetkazib beruvchi

Аннотация. В данной статье представлены принципы, процедуры и проблемные ситуации государственных закупок через электронный магазин. Высказанные мнения в основном основаны на выводах наблюдения.

Ключевые слова: Магазин электроники, Госзакупки, госзаказчик, участник, конкуренция, коррупция, поставщик

Davlat budjeti mablag`laridan asosli foydalanish hamda uni turli talon tarojlardan himoya qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Davlat xaridlari o`tkazishni tartibga soluvchi qonunda davlat buyurtmachisining xardini raqobatli usulda amalga oshirishining yo`llaridan biri sifatida elektron do`kon keltirib o`tilgan. Bu bugungi rivojlangan zamonda elektron savdo platformalari orqali savdo qilish har qachongidan ham salmoqli bo`lib bormoqda. Sababi, elektron maydonda tovarlar hamda xizmatlarning narxi bir buncha past bo`lish ehtimoli mavjud. Chunki, tovarni sotish uchun alohida joyga ehtiyoj mavjud emas. Bu uning boshlang`ich narxida pasayishiga sabab bo`ladi. Bundan tashqari elektron maydonda takliflar nafaqat olib sotarlar balki ishlab

chiqaruvchining aynan o'zi tomonidan ham joylashtirilishi mumkin. Natijada raqobatli muhit vujudga keladi. Bundan faqatgina buyurtmachi yutadi. Elektron do'kon orqali savdo ishlari amalga oshirishning o'ziga xos jihatlaridan biri bu bajaruvchining taklifiga buyurtmachining qiziqish bildirishidir¹. Buyurtmachilar tomonidan berilgan ma'lumotlarning to'g'riligi b'oyicha javobgarlik aynan taklifni joylagan insonning o'zida bo'ladi. Bunda raqobatli muhitda narx asosiy planga chiqadi. Davlat buyurtmachisi o'ziga kerak bo'lgan mahsulotni joylaganda, uning barcha ko'rsatkichlarini keltiradi. Savdo platformasi esa, bub o'yicha narx taklif etish u uchun shu turdagi mahsulotlarni joylagan barcha ishtirokchilarga qatnashish hamda narx taklif etish uchun so'rov yuboradi. Qatnashchilar ichidan aynan eng past narx taklif etgani bilan platforma o'zi shartnoam imzolaydi hamda go'lib deb topadi. Ushbu turdagi davlat xaridida bir qancha muammoli holatlar mavjud. Ushbu holatlarga buyurtmachi hamda tadbirkor nogohi bilan qaraganda ikki xil ko'rinishda ham namoyon bo'ladi. Xususan, buyurtmachi tomonidan qiziqish bildirilgan tovarning aniq ko'rsatkichlari mavjud bo'lsada, elektron do'kon shunga o'xshash bo'lgan mahsulotlari mavjud barcha ishtirokchilarga so'rov yuboradi. Natijada narx g'oliblikning asosiy tamoyiliga aylanadi hamda sifat bilan bog'liq qism e'tiborsiz qoldiriladi. Chunki, ishtirokchi aynan sifat bilan bog'liq qismida o'zini himoya qila olish maqsadoda uning ishlab chiqaruvchi korxonasi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritmasdan ham taklif joylashi mumkin hamda unda g'olib ham bo'lishi mumkin.

Raqobatli muhitni bo'g'ish qaratilgan harakatlarning davlat buyurtmachisi tomonidan amalga oshirilishi. Bunda yetkazib berish uchun reallikka yaqin bo'lmagan muddatlardagi takliflarga qiziqish bildirish orqali amalga oshiriladi. Qaysidir ishtirokchining omborida mavjud mahsulotni 1 kun ichida yetkazib bera olishi mumkinligini taklif qilib ko'rsatiladi. Biroq uning mahsuloti narxi ancha

¹ Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.04.2021-y., 03/21/684/0367-son

baland hisoblandi. Boshqa ishtirokchi ushbu mahsulotni yarim narxida yetkazib berishi mumkin. Biroq, unga buning uchun 20 kun vaqt kerak bo`lishi mumkin. Platforma shunday omillarni hisobga olmaydi. Barcha shartlar dastlabgi qiziqish bildirilgan taklifga mos bo`lishi lozim. Agar bajaruvchi o`z past narxi orqali ishtirok etib g`olib bo`lgan taqdirda ham unga yetkazib berish uchun ko`p vaqt berilmaydi. Shartnoma muddati bajara olish imkoniyati mavjud emasligi sababli bekor qilinadi. Bunday holatda barcha asoslar bir kishining g`olib bo`lishi uchun qilinadi. Raqobatli muhit o`z-o`zidan buziladi hamda korrupsiyaviy omillarga sabab bo`ladi.

Bundan tashqari ishtirokchilar shunchaki qiziqish uchun ham savdoda ishtirok etib, mahulot yetkazib berish imkoniyati mavjud bo`lmagan holda taklif berishi ham jiddiy maummolardan biridir. Bu amalda elektron do`konning jarayonini tushunmaslik yoki tushunga holda qasddan jarayonni sekinlashtirish ham bo`lishi mumkin. Chunki, aslida umuman xabari bo`lmagan mahsulotni taklif qilish hamda g`olib bo`lishi mumkin. Biroq, ayanan shundan so`ng korrupsiyaviy omillar boshlanadi. Ya`ni davlat buyurtmachisi bilan kelishuvga erishishga harakat qilish. Bunday bo`lmagan holatda shartnoma bekor boladi hamda muddat yo`qotiladi.

Xulosa qilib aytganda, elektron do`kon umuman boshqa maqsadlarni ko`zlab tuzilgan bo`lsada, bugungi kunda davlat xaridlarini amalga oshirishning oson bo`lsada, eng ko`p muammolarga sabab bo`layotgan usuli bo`lib qolmoqda. Sababi yuqorida sanab o`tganimizdek, mexanizmlar to`liq ishlab chiqilmagan hamda ikki tomon uchun ham javobgarlik masalalari qat`iy hal etilmagan. Bugungi kunda istalgan budget tashkilotida muammoli shartnomalarning aksariyat qismi elektron do`kon orqali qilingan shartnomalardir. Agar davlat buyurtmachisi hamda ishtirokchilar vijdonan harakat qilishsa, bunday muammolar kamayadi. Shartnoma shartlarida javobgarlik kuchaytirilsa, asl ishtirokchilar sarlab olinishi ta`minlansihini mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.04.2021-y., 03/21/684/0367-son
2. Alisher Ismailov (2023). Davlat xaridlariga oid nazariy qarashlar. *Science and Education*, 4 (5), 1339-1349.
3. Кузьмина Татьяна Владимировна (2017). Государственные закупки. *Вестник науки и образования*, (10 (34)), 56-60.
4. Imomniyozov, D. (2023). THE SYSTEM OF CONTRACTS: ASSESSING THE VALIDITY OF PRIVATIZATION OF STATE PROPERTY. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(7), 13-17.
5. A.Ostonokulov & M.Maxamadaliyeva (2022). Byudjet tashkilotlarida davlat xaridlari va tender asosida tuzilgan shartnomalar bo'yicha audit tekshiruvlarini o'tkazish. *Science and innovation*, 1 (A8), 1102-1113. doi: 10.5281/zenodo.7446675
6. Пашков П.А., Горлов В.В., Муза Ю.А., & Родин Н.М. (2023). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗЕЛЕННЫЕ ЗАКУПКИ. *Экономические системы*, 16 (1), 159-166.
7. <https://uzex.uz/>

